

TARIXIY ONGNI ANGLASHNI ASOSI G‘ARB FALSAFASI

**Otanazarov Samandar, Ro‘ziyev Sardor
Yusupov Shahriyor, Rustamov Mirzo**

Andijon davlat pedagogika instituti “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” sirtqi ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabalari

Usmanova Shohsanam, Igamberdiyev Doniyorbek

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchilari:

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixiy ong va uni anglashda G‘arb falsafasining o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Undan tashqari G‘arb falsafasining kelib chiqish tarixi va o‘ziga xos xususiyatlari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: tarixiy ong, “Enlightenment” davri, “Roziqlik” davri, empirizm, rationalizm, existentializm, marksizm, pragmatizm, postmodernizm, globalizatsiya

Annotation: this article reflects on historical consciousness and the role and significance of Western philosophy in its understanding. In addition, the history of the origin and peculiarities of Western philosophy are described.

Keywords: historical consciousness, “Enlightenment” period, “Age of consent”, empiricism, rationalism, existentialism, Marxism, pragmatism, postmodernism, globalization

Аннотация: В этой статье рассматривается роль и значение западной философии в историческом сознании и его понимании. Кроме того, в нем рассказывается об истории происхождения и особенностях западной философии.

Ключевые слова: историческое сознание, эпоха “расширения”, эпоха “согласия”, эмпиризм, рационализм, экзистенциализм, марксизм, прагматизм, постмодернизм, глобализация.

Mustaqillik yillarida haqqoniy, milliy o‘zligimiz va ma’naviyatimizni tiklash, rivojlantirish asosiy muammoli vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo‘lga kiritib, mustaqil taraqqiyot yo‘liga o‘tgach, jamiyatimizning o‘z tarixiy o‘tmishini anglashga qiziqishi keskin kuchaydi. Bu hol buyuk tariximizning muayyan davrlarini haqqoniy va xolis baholash, O‘zbekiston xalqlari rivojlanishining yangi, ajoyib, ulug‘vor manzarasini yaratish imkonini berdi. Bugungi kunda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar tufayli inson jamiyati kundan kunga takomillashib, shaxs dunyoqarashi kengayib, madaniy hayot mazmuni boyib boraveradi. Kechagi kundan, tarixdan olingan saboqlar ertangi yorug‘ kunga, porloq kelajakka zamin yaratish uchun sharoit manbasiga aylanib boradi. Shaxs shu hayotiy saboqlar sabab o‘zini yo‘l qo‘yilgan xato harakatlaridan to‘g‘ri mushohada yuritishga qodir bo‘ladi. Shu o‘rinda, insonning falsafiy tushunchalardan bo‘lgan “tarixiy ong”i

hayotda juda muhim o‘ringa ega. Tarixiy ongni anglashning asosiy qismi G‘arb falsafasi, ya’ni G‘arb madaniyatining fikriy taraqqiyoti va uning filosofik ongini tushunishdir.¹ Bu mavzu, G‘arb falsafasi tarixi bo‘yicha ko‘plab muhim nazariy va amaliy oqimlarni o‘z ichiga oladi. G‘arb falsafasining o‘zining katta taraqqiyoti va o‘zgargan mamlakat, ijtimoiy, diniy va ma’naviy o‘zgarishlari bilan bog‘liq kelajakni taxmin qilishga yordam beradi. G‘arb falsafasining tarixi, antik davrdan boshlanadi. Yunon va Rim falsafachilari, falsafiy nazariyalarni, ma’rifatni va jamiyatni o‘rganishga intilganlar edi. Bularning asosiy muhitlari, boshqaruv tizimlari, va odamlar orasidagi munosabatlar, G‘arb falsafasining paydo bo‘lishida muhim ahamiyatga ega edi. Renessans davri, G‘arb falsafasining yangi yo‘nalishlar olishi va tarixiy ongni ko‘rsatishi uchun katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Bu davrda, falsafachilar, madaniyat, san’at va ilmiy soha bo‘ylab yangi fikrlar o‘ylab chiqardi. Bularning bir qismi, yaratuvchilik va insonchilikni o‘rgangan renessans shaxslari tarixiy ongni oshirdi. Keyinchalik, Ayropeyada "Enlightenment" deb ataladigan, 17-18 asrlarda kelib chiqdi. Bu davrda, razillik va ilm-fan madaniyati haqidagidagi fikrlar, qadimgi dinchilikning o‘rniga ma’rifat, hokimiyat va o‘zgarimasligining muhimligini hisobga olgan. Fikrlar sohasida o‘rni bo‘lgan bu davr, G‘arb falsafasining tarixida juda muhim ahamiyatga ega. G‘arb falsafasi tarixida, 19 va 20 asrlarda yuzaga kelgan empirizm, rationalizm, existentializm va marksizm kabi yo‘nalishlar o‘zining o‘ziga xos o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu fikrlar, insonning ma’naviy holatini, jamiyatni va dunyoni tushuntirishga olib keladigan yangi tushunchalarni o‘z ichiga oladi. G‘arb falsafasining eng so‘nggi bosqichi, postmodernizm, barcha umuman qabul qilingan haqiqat va qarorlarning o‘zgaruvchanligini qarshi kurash sifatida tasavvur etiladi. Bu fikrlar, ijtimoiy taraqqiyot, kultura va identifikatsiyada qaysi yo‘nalishlarning muhimligini o‘rganishni talab qiladi. G‘arb falsafasi, asosan, insoniyatning jamiyat, ijtimoiy taraqqiyot, diniy, madaniy, va ma’naviy taraqqiyotini tushuntirishga yo‘naltirilgan. Bu falsafachilar, insoniyatning jahon bilan bog‘liqlik tizimlarini o‘rganishga intilganlar va bu bilimni ijtimoiy, siyosiy va diniy taraqqiyotda kashf etishga harakat qildilar. Aslida, G‘arb falsafasi tarixi juda qimmatli va keskin bo‘lgan sabablar bilan, ularni o‘rganish, tushunish va tahlil qilish insoniyat uchun muhimdir.² Bu maqolada, G‘arb falsafasi tarixi bo‘yicha faqat bir nechta muhim nuqtalar keltirilgan, lekin bu mavzu juda keng va o‘rganishga loyiqdir. G‘arb falsafasi, ko‘pgina tarixiy bosqichlarda joylashgan bir fikr va nazariya to‘plami, bunda ularning G‘arb madaniyati bo‘yicha o‘zgaruvchanliklarini tushuntiradi. Bu fikrlar va nazariyalar, ko‘pgina G‘arb mamlakatlari - yani Yevropa va Shimoliy Amerikaning fikriyat va madaniyat tarixini shakllantirgan. Bu xulosa, G‘arb falsafasining ko‘rsatkichlarini,

¹ Yoshlar dunyoqarashi shakllanishida tarixiy ong va tarixiy xotira” R,Raximov, F.Fayziyev //T:-O‘zbekiston //2008 18-bet

² Tulenov J.,Tulenova G.,Tulenova K.Falsafa. Darslik.– T.:Fan va texnologiya, 2016.

asosiy yo‘nalishlarini va ularning joriy holatidagi ahamiyatini ko‘rsatadi. G‘arb falsafasi, Olimpiya davridan boshlab rivojlanib kelgan. Bu davr, ko‘p ashyo davridir - Yunoniston va Rim imperiyalari o‘rnida shakllangan. Yunon falsafachilari, fikr, madaniyat va dunyoviy voqelik haqida o‘ylashni boshladilar. Aristotol, Sokrat, va Platon kabi shaxslar, asosiy falsafiy nazariyalar va fikrlarni shakllantirdilar. Keyin, 14-16 asrlarda kelib chiqqan Renessans davrining bilim va madaniyat bo‘ylab yangi tinchlik, ilmiyot va san‘atning qayta o‘rganmoqchi bo‘lgan, G‘arb falsafasi yangi o‘zgarishlarga duch kelishdi. Bu davr, ma‘rifatning qiziqarli qismi sifatida taniladi, chunki bu davrda ko‘pgina falsafachilar, jamiyatning joriy holatini va uning qanday o‘zgarayotganligini tushunishga intilishdi. 17 va 18 asrlarda "Enlightenment" yoki "Roziqlik" davri, falsafiy o‘ylarni, jamiyatni tahrirlash va ijtimoiy islohotlarga yo‘naltirishni talab qilgan davr bo‘ldi. Bu davrda, empirizm va rationalizm kabi yangi fikrlar, jamiyat va hokimiyat tizimlarining o‘zgarishlari, dinchilik va rasm-fikr madaniyatining ko‘rib chiqilishlari tufayli tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi. 19 va 20 asrlarda G‘arb falsafasi yangi nazariyalar va fikrlar o‘zgartirib turibdi. Bu davrda, marksizm, existentializm, pragmatizm, va postmodernizm kabi yangi fikrlar o‘zini ko‘rsatdi. Bu fikrlar, jamiyatning ma‘naviy va ijtimoiy holatini tushuntirishga intilishdi, va ular o‘zlarini millatlararo, siyosiy, madaniy va diniy taraqqiyotning muhim moddiyasi sifatida ko‘rsatdilar. Hozirgi kunda, G‘arb falsafasi joriy holatda ko‘p yo‘nalishlarda o‘zgarishga uchraydi. Bu o‘zgarishlar, globalizatsiya, kommunikatsiya texnologiyalari va jamiyatning ma‘naviy ehtiyojlariga qarshi kelish tufayli sodir bo‘lib, G‘arb falsafasi o‘zini joriy dunyoning eng muhim muddatlari, mantiqiy va aqliy fikrlarining muqobil qarshi kurashlari sifatida tasavvur etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, G‘arb falsafasi, g‘arb madaniyati bo‘yicha o‘zgaruvchanliklarni tushuntiradi va insonning fikriy yondashuvlarini o‘rganishga yordam beradi. Bu fikrlar va nazariyalar, ko‘pgina Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlarida rivojlanib kelgan. G‘arb falsafasining asosiy yo‘nalishlari va ularning tarixiy ongi quyidagicha ta‘riflanishi mumkin:

1. **Antik davr:** G‘arb falsafasi, antik davri yoki klasik davr deb ataladigan davrda boshlanadi. Bu davr, Yunoniston va Rim imperiyalari davridir. Yunon va Rim falsafachilari, insoniy fikrini, madaniyatni, siyosiy tizimlarni va dunyoviy voqelikni tushuntirishga intilishdi. Bu davrning ahamiyatli shaxslari, masalan, Sokrat, Platon, va Aristotol kabi shaxslar hisoblanadi.

2. **Renessans:** 14-16 asrlarda kelib chiqqan Renessans davri, bilim va madaniyat bo‘ylab yangi tinchlik, ilmiyot va san‘atning qayta yo‘rimoqchi bo‘lgan epoxasidir. Bu davrda, g‘arb falsafasi yangi o‘zgarishlarga duch keladi. Bu davrda fikr, madaniyat va san‘at sohasida yangiliklar e‘tirof etilgan.

3. **Enlightenment (Roziqlik) devri:** 17 va 18 asrlarda kelib chiqqan bu davr, fikriy o‘ylarni, jamiyatni tahrirlash va ijtimoiy islohotlarga yo‘naltirishni talab qilgan

davr bo’ldi. Bu davrda empirizm va rationalizm kabi yangi fikrlar, jamiyat va hokimiyat tizimlarining o’zgarishlari ko’rsatilgan.

4. **Marksizm, existentializm, pragmatizm, postmodernizm:** 19 va 20 asrlarda g’arb falsafasi yangi fikrlar o’zgartirib turdi. Bu davrda marksizm, existentializm, pragmatizm, va postmodernizm kabi yangi fikrlar o’zini ko’rsatdi. Bu fikrlar, jamiyatning ma’naviy va ijtimoiy holatini tushuntirishga intilishdi.

G’arb falsafasining tarixi, insoniyatning fikriy yondashuvlarini o’rganishda juda muhimdir. Bu maqola, g’arb falsafasining asosiy qismi va uning tarixiy ongini tushunishga oid eng muhim bosqichlarni ta’kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Pulatova D., Qodirov M., Ahmedova M. va boshq. Falsafa tarixi: Sharq falsafasi. O’quv qo’llanma. –T.: TDSHI.2013.

2. Yoshlar dunyoqarashi shakllanishida tarixiy ong va tarixiy xotira” R,Raximov, F.Fayziyev //T:-O’zbekiston //2008 18-bet

3. Tulenov J.,Tulnova G.,Tulnova K.Falsafa. Darslik.– T.:Fan va texnologiya, 2016.

4. Xayitov SH., Xayitova K., Ziyautdinova X. Falsafa asoslari. Albomsxema. - T.: Alisher

5. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.

6. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.

7. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55

8. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR